

Mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila:

Investigación y propuestas de solución

Steven Andres Quina Muñoz

Universidad Surcolombiana

Steven A. Quina, La Plata Huila, 2024

Resumen

Este proyecto de investigación se centra en analizar los problemas de atención de salud pública en La Argentina, Huila, con el objetivo de proponer soluciones que mejoren la calidad y accesibilidad de los servicios médicos. Mediante encuestas a la población local, se recopilarán datos para identificar las principales deficiencias en la infraestructura médica, barreras geográficas y económicas, capacitación del personal médico y otros aspectos relevantes. Se analizarán las percepciones y experiencias de los ciudadanos respecto a la atención médica recibida, con el fin de desarrollar estrategias efectivas para abordar las áreas críticas. El proyecto busca contribuir a la construcción de un sistema de salud más equitativo y eficiente en La Argentina, Huila, promoviendo el bienestar y la igualdad de acceso a servicios médicos de calidad para toda la comunidad.

Palabras clave: Salud pública, Atención médica, Accesibilidad, Calidad, Soluciones

Contenido

Resumen.....	2
Mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila	5
Planteamiento del problema.....	6
Descripción del Problema	6
Enunciación del Problema	10
Planteamiento del Problema:.....	10
Antecedentes y justificación	11
Antecedentes	11
Justificación.....	16
Referente conceptual	19
Referentes categoriales	19
Referentes contextual e Institucional.....	23
Objetivos de la investigación	25
General.....	25
Específicos	25
Metodología	27
Tipo y enfoque de la investigación	27
Universo de estudio, población y muestra	29
Estrategias Metodológicas	30
Técnicas e instrumento de para la recolección de datos o información.....	32
Definición de variables y subdimensiones:	32

Análisis y discusión de los resultados	33
Análisis de resultados.	34
Discusión de resultados.....	40
Conclusiones y Recomendaciones.....	44
Conclusiones.....	44
Recomendaciones	45
Referencias.....	46
Anexos	49

Mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila:

Investigación y propuestas de solución

La salud pública es un pilar fundamental para el bienestar de cualquier sociedad, y su adecuada gestión es crucial para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios médicos de calidad. En el municipio de La Argentina, Huila, se han identificado varios problemas relacionados con la atención de salud pública que afectan significativamente a la comunidad. Entre estos problemas se encuentran la falta de infraestructura médica, las barreras geográficas y económicas para el acceso a los servicios de salud, y la deficiente capacitación del personal médico. Estos factores no solo disminuyen la calidad de la atención recibida, sino que también limitan la accesibilidad a los servicios de salud, creando desigualdades en la prestación de cuidados médicos y comprometiendo el bienestar de la población.

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal identificar y analizar los problemas existentes en la atención de salud pública en La Argentina, Huila, con el fin de proponer soluciones efectivas que mejoren la calidad y accesibilidad de los servicios de salud en la región. A través de la recopilación y análisis de datos mediante encuestas a la población local, se busca comprender las percepciones y experiencias de los ciudadanos respecto a la atención médica que reciben. Este enfoque permitirá no solo identificar las áreas críticas que requieren intervención, sino también desarrollar estrategias informadas y específicas que contribuyan a un sistema de salud más eficiente y equitativo para todos los habitantes de La Argentina, Huila.

Planteamiento del problema

Descripción del Problema

Descripción ampliada de las secuencias de Síntoma-Causa-Consecuencia para cada uno de los subproblemas identificados:

Disponibilidad de infraestructura médica:

- Síntoma: Escasez de centros de salud, hospitales y otros recursos médicos en La Argentina, Huila.
- Causa: Falta de inversión en infraestructura médica por parte de las autoridades gubernamentales, limitando así el acceso de la población a servicios de salud adecuados.
- Consecuencia: Aumento de la demanda en los pocos establecimientos médicos disponibles, lo que resulta en largos tiempos de espera y atención deficiente para los pacientes.

Accesibilidad geográfica:

- Síntoma: Dificultades para acceder a servicios de salud debido a la lejanía de las comunidades rurales y a la falta de transporte adecuado.
- Causa: Desigualdad en la distribución de centros de salud y hospitales, con una concentración en áreas urbanas y una escasez en zonas rurales.
- Consecuencia: Las poblaciones rurales enfrentan barreras significativas para acceder a la atención médica oportuna, lo que puede resultar en diagnósticos tardíos y complicaciones de salud.

Barreras económicas para el acceso:

- Síntoma: Costos prohibitivos de atención médica, medicamentos y procedimientos médicos.

- Causa: Carencia de un sistema de salud público eficaz que garantice atención asequible para todos los estratos socioeconómicos.
- Consecuencia: Muchas personas no pueden permitirse buscar atención médica cuando lo necesitan, lo que conduce a una prevalencia más alta de enfermedades no tratadas y una mayor carga de enfermedad en la comunidad.

Competencia y capacitación del personal médico:

- Síntoma: Falta de habilidades y conocimientos médicos entre el personal de salud, resultando en una atención deficiente y a veces incorrecta.
- Causa: Insuficiente capacitación y formación del personal médico, así como una alta rotación de personal en los centros de salud.
- Consecuencia: Los pacientes reciben una atención de baja calidad que puede no abordar adecuadamente sus necesidades de salud, lo que contribuye a resultados adversos y una menor confianza en el sistema de salud.

Disponibilidad y calidad de los medicamentos y equipos médicos:

- Síntoma: Escasez de medicamentos y equipos médicos en los centros de salud, así como preocupaciones sobre la calidad y autenticidad de los productos disponibles.
- Causa: Problemas en la cadena de suministro y distribución de medicamentos y equipos, así como falta de regulación y control de calidad.
- Consecuencia: Los pacientes pueden no recibir el tratamiento adecuado debido a la falta de medicamentos o a la utilización de productos de baja calidad, lo que puede empeorar su condición de salud y generar desconfianza en el sistema de salud.

Tiempo de espera para recibir atención médica:

- Síntoma: Largos tiempos de espera en los centros de salud y hospitales antes de recibir atención médica.
- Causa: Subinversión en recursos humanos y materiales, así como una alta demanda de servicios de salud en comparación con la capacidad disponible.
- Consecuencia: Retrasos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lo que puede resultar en complicaciones adicionales y una menor satisfacción del paciente.

Comunicación y relación médico-paciente:

- Síntoma: Deficiente comunicación entre el personal médico y los pacientes, así como una falta de empatía y comprensión por parte de los proveedores de salud.
- Causa: Falta de entrenamiento en habilidades de comunicación para el personal médico, así como una carga de trabajo excesiva que limita el tiempo dedicado a cada paciente.
- Consecuencia: Falta de confianza y satisfacción del paciente en la atención recibida, lo que puede resultar en una menor adherencia al tratamiento y resultados de salud subóptimos.

Percepción del paciente sobre la calidad de la atención recibida:

- Síntoma: Insatisfacción generalizada entre los pacientes con respecto a la calidad de la atención médica recibida.
- Causa: Experiencias negativas previas, incluida la falta de acceso a servicios de calidad, largos tiempos de espera y una comunicación deficiente con el personal médico.

- Consecuencia: Desconfianza en el sistema de salud y falta de cumplimiento con el seguimiento médico recomendado, lo que puede contribuir a un empeoramiento de la salud y una mayor carga de enfermedad en la población.

Participación del paciente en la toma de decisiones sobre su atención médica:

- Síntoma: Limitada participación y autonomía del paciente en la toma de decisiones relacionadas con su atención médica.
- Causa: Falta de empoderamiento del paciente, así como una cultura de paternalismo en la relación médico-paciente.
- Consecuencia: Los pacientes pueden sentirse excluidos del proceso de toma de decisiones sobre su propia salud, lo que puede llevar a una falta de comprensión y adherencia al tratamiento, así como a una menor satisfacción general con la atención recibida.

Pronóstico:

Basado en las descripciones anteriores, se prevé que la mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila, continúe siendo un problema significativo si no se abordan adecuadamente los diversos subproblemas identificados. Se necesita una intervención integral que enfoque los aspectos de disponibilidad de infraestructura, accesibilidad, barreras económicas, competencia del personal médico, disponibilidad y calidad de los medicamentos, tiempo de espera, comunicación médico-paciente, percepción del paciente y participación del paciente en la toma de decisiones para lograr mejoras significativas en la calidad y accesibilidad de los servicios de salud en la región.

Enunciación del Problema

Planteamiento del Problema:

¿Cómo afectan las diferentes subproblemas identificados en este estudio (pag) a la calidad y accesibilidad de la atención de salud pública en La Argentina, Huila, y cuáles son las consecuencias para la población afectada?

Este problema afectó a la comunidad de La Argentina, Huila, principalmente a aquellos que dependen del sistema de salud público para recibir atención médica adecuada y oportuna.

Este planteamiento identificó de manera específica los elementos del problema, incluyendo qué aspectos están afectando la atención de salud pública, donde los principales involucrados fueron la comunidad de La Argentina, Huila, y el lugar en que se ubicó el problema es en el territorio argentino.

Antecedentes y justificación

Antecedentes

Estos son algunos antecedentes de investigaciones similares a la propuesta, ordenados desde las más antiguas hasta las más recientes, en los ámbitos internacional, nacional, regional o local:

Ámbito Internacional:

Título del Estudio: "Access to Healthcare Services: A Scoping Review of the Literature"

Problema: El estudio aborda las barreras de acceso a los servicios de atención médica en diferentes contextos internacionales.

Objetivos: Analizar las diversas barreras que enfrentan las poblaciones para acceder a la atención médica y explorar las estrategias implementadas para superar estas barreras.

Metodología: Revisión bibliográfica exhaustiva de estudios y revisión de literatura relevante en bases de datos internacionales.

Conclusiones: Se identificaron múltiples barreras de acceso a la atención médica, incluyendo factores económicos, geográficos y culturales. Se destacaron las estrategias exitosas para mejorar el acceso, como programas de transporte médico y centros de salud móviles.

Balance Crítico: Este estudio ofrece una visión amplia de las barreras de acceso a la atención médica a nivel internacional, proporcionando insights importantes para abordar el problema. Sin embargo, podría carecer de un enfoque más específico en las soluciones aplicables a contextos locales como La Argentina, Huila.

Título del Estudio: "Improving Healthcare Access in Developing Countries: Practical Considerations for Health Care Managers."

Problema: Este estudio examina los desafíos en el acceso a la atención médica en países en desarrollo.

Objetivos: Identificar las principales barreras para el acceso a la atención médica en entornos de bajos recursos y proponer estrategias prácticas para mejorar la accesibilidad.

Metodología: Revisión de la literatura existente, entrevistas con expertos en salud pública y análisis de casos de estudio en países en desarrollo.

Conclusiones: Se destacaron las dificultades financieras, geográficas y culturales que enfrentan las poblaciones en países en desarrollo para acceder a la atención médica. Se propusieron soluciones prácticas, como la implementación de servicios de salud móviles y la colaboración con organizaciones no gubernamentales.

Balance Crítico: Este estudio ofrece recomendaciones prácticas y aplicables para mejorar el acceso a la atención médica en entornos de bajos recursos. Sin embargo, su enfoque a nivel macro podría no abordar las necesidades específicas de La Argentina, Huila.

Ámbito Nacional:

Título del Estudio: "Acceso a servicios de salud en zonas rurales de Colombia: un análisis desde la perspectiva de los usuarios"

Problema: El estudio investiga las barreras de acceso a los servicios de salud en áreas rurales de Colombia.

Objetivos: Identificar los principales obstáculos que enfrentan los residentes rurales para acceder a la atención médica y proponer medidas para mejorar la accesibilidad.

Metodología: Encuesta a usuarios de servicios de salud en zonas rurales, análisis de datos cualitativos y cuantitativos.

Conclusiones: Se encontró que las principales barreras para acceder a la atención médica en zonas rurales de Colombia incluyen la distancia a los centros de salud, la falta de

transporte y los costos asociados. Se recomendaron intervenciones específicas para abordar estas barreras, como la implementación de servicios de salud móviles y la capacitación del personal médico local.

Balance Crítico: Este estudio proporciona una visión detallada de los desafíos en el acceso a la atención médica en áreas rurales de Colombia, ofreciendo recomendaciones específicas para mejorar la situación. Sin embargo, podría beneficiarse de una mayor exploración de soluciones innovadoras y su aplicabilidad en otros contextos similares como La Argentina, Huila.

Título del Estudio: "Calidad de la atención en los servicios de salud pública en Colombia: un análisis de la percepción de los usuarios"

Problema: Este estudio examina la calidad de la atención en los servicios de salud pública en Colombia desde la perspectiva de los usuarios.

Objetivos: Evaluar la calidad percibida de la atención médica en los servicios de salud pública e identificar áreas de mejora.

Metodología: Encuesta a usuarios de servicios de salud pública en diferentes regiones de Colombia, análisis de datos cualitativos y cuantitativos.

Conclusiones: Se encontró una variabilidad significativa en la calidad percibida de la atención médica en los servicios de salud pública en Colombia. Se identificaron áreas de fortaleza, como la accesibilidad geográfica, así como áreas de mejora, como la comunicación médico-paciente y la disponibilidad de medicamentos.

Balance Crítico: Este estudio ofrece información valiosa sobre la percepción de los usuarios sobre la calidad de la atención médica en servicios de salud pública en Colombia. Sin embargo, podría beneficiarse de un análisis más detallado de las causas subyacentes de las deficiencias identificadas y su relación con el acceso a la atención médica.

Ámbito Regional o Local:

Título del Estudio: "Acceso a la atención de salud en zonas rurales de Huila: un análisis desde la perspectiva de los usuarios"

Problema: Este estudio investiga las barreras de acceso a la atención de salud en áreas rurales específicas de Huila.

Objetivos: Identificar los principales obstáculos que enfrentan los residentes rurales de Huila para acceder a la atención médica y proponer soluciones adaptadas a las necesidades locales.

Metodología: Encuesta a usuarios de servicios de salud en áreas rurales de Huila, análisis de datos cualitativos y cuantitativos.

Conclusiones: Se encontró una falta de infraestructura médica adecuada, así como dificultades en el acceso geográfico y económico a la atención de salud en áreas rurales específicas de Huila. Se recomendaron intervenciones personalizadas para abordar estas barreras y mejorar la accesibilidad.

Balance Crítico: Este estudio proporciona una visión detallada de los desafíos específicos en el acceso a la atención médica en áreas rurales de Huila, ofreciendo recomendaciones adaptadas a las necesidades locales. Sin embargo, podría beneficiarse de una evaluación más exhaustiva de las soluciones propuestas y su viabilidad de implementación.

Pronóstico:

Basándose en los antecedentes analizados, se espera que la investigación propuesta sobre la mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila, contribuya significativamente a la comprensión de las barreras de acceso a la atención médica en la región y a la identificación de soluciones efectivas y adaptadas a las necesidades locales. Al

abordar los desafíos específicos identificados en los antecedentes, la investigación tiene el potencial de generar impactos positivos en la calidad y accesibilidad de los servicios de salud en La Argentina, Huila, mejorando así la salud y el bienestar de la población local.

Justificación.

La justificación del proyecto propuesto se fundamentó en la importancia de abordar el problema de la mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila, a través de una investigación exhaustiva y orientada a la identificación de soluciones efectivas. Para ello, se destacaron varios argumentos que responden a las preguntas clave planteadas:

¿Qué se va a hacer?

Se llevó a cabo una investigación detallada sobre las causas y consecuencias de la mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila. Se analizaron diversos aspectos relacionados con la infraestructura médica, la accesibilidad geográfica, las barreras económicas, la capacitación del personal médico, entre otros, con el fin de identificar los principales problemas y proponer soluciones adecuadas.

¿Cómo?

La investigación se realizó a través de un enfoque metodológico mixto, que incluyó la recopilación y análisis de datos cuantitativos. Se emplearon técnicas como encuestas para obtener una comprensión holística del problema.

¿Por qué?

La mala atención de la salud pública es un problema que afecta directamente la calidad de vida y el bienestar de la población en La Argentina, Huila. Su abordaje es fundamental para mejorar la accesibilidad, la calidad y la equidad en la prestación de servicios de salud en la región.

¿Para qué?

El propósito principal de esta investigación fue contribuir a la identificación de soluciones efectivas que mejoren la atención de la salud pública en La Argentina, Huila. Esto benefició y beneficiará directamente a la población local, garantizando un acceso más equitativo y eficiente a los servicios de salud.

¿Cuándo?

El proyecto se llevó a cabo en un período determinado, que se estableció en función de la planificación y ejecución de las diferentes etapas de la investigación. Se procuró realizar un trabajo riguroso y oportuno para generar resultados relevantes en el menor tiempo posible.

¿Dónde?

La investigación se realizó en La Argentina, Huila, un municipio ubicado en una región rural de Colombia. Este contexto específico proporcionó un escenario relevante para comprender las particularidades y desafíos en la atención de la salud pública en áreas rurales.

¿Con quién es?

La investigación se llevó a cabo con la colaboración y participación de diferentes actores relevantes, incluyendo autoridades locales, profesionales de la salud, organizaciones comunitarias y la población en general. Se promovió la participación activa de todos los involucrados para garantizar la relevancia y aplicabilidad de los resultados.

¿Qué aporta a nivel metodológico, práctico o teórico?

A nivel metodológico, esta investigación contribuyó al desarrollo y aplicación de enfoques mixtos para abordar problemas complejos en el campo de la salud pública. A nivel práctico,

proporcionó recomendaciones concretas y prácticas para mejorar la atención de la salud en La Argentina, Huila. A nivel teórico, generó conocimientos nuevos y contextualizados sobre los factores que influyen en la calidad de la atención médica en áreas rurales.

¿Cuál será el futuro desarrollo del proyecto propuesto?

Este proyecto sienta las bases para futuras investigaciones y acciones orientadas a mejorar la atención de la salud pública en La Argentina, Huila. Los resultados obtenidos sirvieron como punto de partida para programas de intervención, políticas públicas y estudios más específicos sobre temas relacionados con la salud y el bienestar de la población local.

La justificación de este proyecto se fundamentó en la necesidad imperante de abordar el problema de la mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila, a través de una investigación rigurosa, participativa y orientada a la acción. Su realización contribuyó significativamente a mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios de salud de la población en esta región rural de Colombia.

Referente conceptual

Referentes categoriales

En este apartado, se establecieron las categorías conceptuales que sirvieron como variables de análisis en la investigación sobre la mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila. Cada categoría se definió y contextualizó en relación con el problema de investigación, destacando los aportes de otros investigadores, tendencias, contradicciones y perspectivas relevantes. Se revisaron estudios previos para identificar hallazgos, métodos utilizados, población estudiada y conclusiones obtenidas, con el fin de enriquecer el marco teórico y metodológico de la presente investigación.

Disponibilidad de infraestructura médica:

Esta categoría se refirió a la accesibilidad y disponibilidad de recursos físicos y tecnológicos en el sistema de salud de La Argentina, Huila. Investigaciones previas resaltaron la importancia de contar con una infraestructura adecuada para garantizar la prestación de servicios de salud eficientes y de calidad. Estudios han demostrado que la falta de equipamiento médico y la deficiencia en la infraestructura hospitalaria son factores que contribuyen a la mala atención de la salud pública en áreas rurales.

Accesibilidad geográfica:

La accesibilidad geográfica se refirió a la distancia y la disponibilidad de servicios de salud en relación con la ubicación de la población. Investigaciones han identificado que las zonas rurales, como La Argentina, Huila, enfrentan mayores desafíos en términos de acceso a servicios de salud debido a la escasez de centros médicos y la lejanía de los centros urbanos. Estudios han evidenciado la necesidad de implementar estrategias para mejorar la

accesibilidad geográfica y reducir las barreras de transporte y distancia que limitan el acceso a la atención médica.

Barreras económicas para el acceso:

Esta categoría se refirió a los obstáculos financieros que enfrentan los individuos para acceder a servicios de salud. Investigaciones previas han destacado que los costos asociados con la atención médica, incluyendo consultas, medicamentos y procedimientos, pueden ser prohibitivos para ciertos grupos de población, especialmente en áreas rurales con bajos ingresos. Estudios han resaltado la necesidad de políticas y programas que aborden las barreras económicas para garantizar un acceso equitativo a la atención de la salud.

Competencia y capacitación del personal médico:

La competencia y capacitación del personal médico se refirió a la preparación y habilidades del personal de salud para brindar una atención adecuada y de calidad. Investigaciones han identificado que la falta de capacitación y actualización del personal médico puede afectar negativamente la calidad de la atención médica. Estudios han enfatizado la importancia de programas de formación continua y supervisión para mejorar las habilidades y competencias del personal de salud.

Disponibilidad y calidad de los medicamentos y equipos médicos:

Esta categoría abordó la disponibilidad y calidad de los medicamentos, equipos y suministros médicos necesarios para la atención de la salud. Investigaciones han señalado que la escasez de medicamentos y la falta de equipos médicos adecuados pueden comprometer la calidad de la atención médica y aumentar los riesgos para los pacientes. Estudios han

sugerido la necesidad de mejorar los sistemas de suministro y distribución de medicamentos y equipos médicos, así como garantizar su calidad y seguridad.

Tiempo de espera para recibir atención médica:

El tiempo de espera se refirió al periodo que los pacientes deben esperar para recibir atención médica una vez que solicitan una cita o acuden a un centro de salud. Investigaciones han encontrado que los largos tiempos de espera pueden generar frustración en los pacientes y afectar negativamente su experiencia y resultados de salud. Estudios han explorado diferentes estrategias para reducir los tiempos de espera, incluyendo la optimización de los procesos de atención y la gestión eficiente de los recursos.

Comunicación y relación médico-paciente:

La comunicación y relación médico-paciente se refirió a la interacción y conexión entre los profesionales de la salud y los pacientes durante la atención médica. Investigaciones han demostrado que una comunicación efectiva y una relación de confianza entre médicos y pacientes son fundamentales para una atención de calidad y mejores resultados de salud. Estudios han explorado la importancia de habilidades de comunicación adecuadas y la empatía en la práctica médica, así como intervenciones para mejorar la comunicación y la relación médico-paciente.

Percepción del paciente sobre la calidad de la atención recibida:

Esta categoría se refirió a la evaluación y percepción de los pacientes sobre la calidad de la atención médica que reciben. Investigaciones han encontrado que la percepción del paciente puede influir en su satisfacción, cumplimiento del tratamiento y resultados de salud. Estudios han explorado los factores que influyen en la percepción del paciente,

incluyendo la accesibilidad, la comunicación, el trato recibido y los resultados del tratamiento.

Participación del paciente en la toma de decisiones sobre su atención médica:

La participación del paciente se refirió al grado en que los pacientes son involucrados en la toma de decisiones sobre su atención médica y tratamiento.

Investigaciones han destacado la importancia de una participación activa y empoderada de los pacientes en su cuidado, lo cual puede mejorar la adherencia al tratamiento, la satisfacción del paciente y los resultados de salud. Estudios han explorado intervenciones para promover la participación del paciente, incluyendo la educación, la información y la toma compartida de decisiones.

Estas categorías conceptuales sirvieron como base teórica y metodológica para el diseño y desarrollo de la investigación sobre la mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila. Cada una de estas dimensiones fueron analizada en profundidad para comprender sus interrelaciones y contribuciones al problema de investigación identificado.

Referentes contextual e Institucional.

Contexto Departamental:

En el departamento del Huila, Colombia, se han llevado a cabo diversas investigaciones relacionadas con la atención de la salud pública, destacando la importancia de abordar los desafíos específicos que enfrenta cada municipio en términos de acceso, calidad y equidad en la atención médica. Estudios como el realizado por la Secretaría de Salud del Huila sobre la evaluación de la infraestructura y recursos humanos en los centros de salud del departamento proporcionan información relevante sobre la situación actual y las necesidades prioritarias en materia de salud pública.

Contexto Municipal:

En el municipio de La Argentina, Huila, se han identificado particularidades y desafíos específicos en el ámbito de la salud pública que requieren atención y acción inmediata. Investigaciones como el diagnóstico de salud comunitaria realizado por la Alcaldía Municipal proporcionan datos sobre las condiciones de salud de la población, así como las principales problemáticas y determinantes que afectan la atención médica en la localidad.

Referente Legal:

La legislación colombiana en materia de salud pública, incluyendo la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones, establece los principios y normativas que rigen el sistema de salud en el país. Estas leyes y regulaciones son fundamentales para comprender el marco legal en el cual se desarrolla la prestación de servicios de salud en La Argentina, Huila, y proporcionan orientación para la formulación de políticas y programas que mejoren la atención médica en la región.

Referentes Institucionales:

Hospital Departamental San Antonio de Pitalito:

El Hospital Departamental San Antonio de Pitalito ha sido protagonista en la implementación de programas y estrategias para mejorar la atención de la salud en la región del Huila. Investigaciones realizadas en esta institución, como el estudio de evaluación de la calidad de los servicios de urgencias, han generado conocimientos importantes sobre los desafíos y oportunidades en la prestación de servicios de salud en áreas rurales.

Universidad Surcolombiana:

La Universidad Surcolombiana, a través de su Facultad de Salud, ha desarrollado investigaciones relevantes sobre diversos aspectos de la salud pública en el departamento del Huila. Estudios realizados por investigadores de la universidad, como el análisis de la cobertura y calidad de la atención prenatal en municipios rurales, han contribuido al conocimiento científico y al diseño de intervenciones para mejorar la salud materno-infantil en la región.

Estos referentes contextuales e institucionales proporcionan un marco de referencia importante para la investigación sobre la mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila. Su análisis permite identificar experiencias previas, lecciones aprendidas y buenas prácticas que pueden orientar el diseño y la implementación de intervenciones efectivas para abordar los desafíos identificados en el proyecto.

Objetivos de la investigación

General

Establecer estrategias integrales para mejorar la calidad y accesibilidad de la atención de salud pública en La Argentina, Huila, a través del análisis y abordaje de las principales barreras y deficiencias identificadas en las categorías de análisis previamente definidas.

Este objetivo se propuso para transformar el sistema de salud local, promoviendo una atención más equitativa, eficiente y centrada en el paciente, con el fin de beneficiar a toda la población del municipio. El estudio se llevó a cabo por un periodo de 2 meses y 3 semanas, involucrando tanto a los proveedores de salud como a los usuarios del sistema, con el objetivo de implementar cambios efectivos y sostenibles en el corto, mediano y largo plazo.

Específicos

- Diagnosticar las principales problemáticas y deficiencias en la atención de salud pública en La Argentina, Huila, mediante la recolección y análisis detallado de datos relacionados con la disponibilidad de infraestructura médica, acceso geográfico, barreras económicas, competencia y capacitación del personal médico, disponibilidad de medicamentos y equipos médicos, tiempo de espera para recibir atención médica, comunicación médico-paciente y percepción del paciente sobre la calidad de la atención recibida.
- Diseñar e implementar intervenciones y estrategias específicas dirigidas a mejorar los aspectos identificados como críticos en el diagnóstico, enfocadas en aumentar la

accesibilidad, calidad y equidad de la atención de salud pública en La Argentina, Huila. Estas intervenciones pueden incluir la optimización de recursos existentes, la capacitación del personal de salud, la mejora de los procesos de atención, y la promoción de la participación activa del paciente en su cuidado de salud.

- Evaluar el impacto de las intervenciones implementadas en la mejora de la calidad y accesibilidad de la atención de salud pública en La Argentina, Huila, a través de indicadores cuantitativos. Se analizará la percepción de los usuarios sobre los cambios observados en la atención recibida, así como la eficacia de las estrategias implementadas en la resolución de las problemáticas identificadas.

Metodología

Tipo y enfoque de la investigación

La presente investigación se definió como un estudio exploratorio y descriptivo, con un diseño no experimental de tipo transversal con un enfoque cuantitativo. Este enfoque se seleccionó con el objetivo de cuantificar fenómenos, analizar relaciones entre variables y obtener resultados que puedan generalizarse a toda la población objetivo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la investigación cuantitativa se caracteriza por recolectar y analizar datos numéricos para describir y explicar fenómenos, así como para comprobar hipótesis y establecer relaciones causales entre variables”.

El presente proyecto se enmarcó dentro de un tipo de investigación cuantitativa, que se centra en la recopilación y análisis de datos numéricos para abordar la problemática de la mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila. Se empleó un tipo principalmente descriptivo, con el propósito de examinar objetivamente la calidad y accesibilidad de los servicios de salud en la región; ya que este enfoque cuantitativo proporcionará una base sólida para la recolección y análisis de datos, permitiendo obtener resultados objetivos y reproducibles lo que contribuyó a la comprensión de la problemática de la atención de salud pública en La Argentina, Huila.

Este enfoque se alineó con el objetivo general de la investigación, el cual buscaba identificar y proponer soluciones efectivas para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud en la región y, por otro lado, permitió la obtención de datos concretos y medibles sobre diferentes aspectos relacionados con la atención de la salud, como la

disponibilidad de infraestructura médica, el tiempo de espera para recibir atención, la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios, entre otros.

Según Babbie (2015), en la investigación cuantitativa, se buscó medir variables y analizar sus relaciones a través de técnicas estadísticas. Esto implicó la aplicación de encuestas, cuestionarios u otras herramientas de recolección de datos estructuradas, así como el análisis estadístico de los mismos para obtener conclusiones válidas y confiables. En este sentido, la investigación cuantitativa ofreció la posibilidad de realizar inferencias válidas sobre la población a partir de una muestra representativa, lo que resultó fundamental para alcanzar los objetivos propuestos en este estudio.

Asimismo, Marconi y Lakatos (2017) destacan que “el enfoque cuantitativo permite obtener datos numéricos que pueden ser analizados de manera objetiva y rigurosa, lo que facilita la detección de patrones, tendencias y relaciones entre variables”. Esta característica resultó especialmente relevante para el presente estudio, ya que se identificaron factores específicos que incidieron en la calidad de la atención de salud pública en La Argentina, Huila, frente a lo cual se propusieron intervenciones eficaces para su mejora.

En fin, la elección del enfoque cuantitativo en esta investigación se justificó por su capacidad para proporcionar datos objetivos y generalizables, así como por su idoneidad para cumplir con los objetivos establecidos y contribuir al avance del conocimiento en el campo de la salud pública.

Universo de estudio, población y muestra

El universo de estudio en una investigación se refiere al conjunto completo de elementos que cumplen con las características específicas que se pretenden estudiar. En este sentido, Hernández Sampieri et al. (2014) definen el universo como "el conjunto de todos los elementos que comparten una característica común y específica que se estudiará". Es decir que el universo de estudio para esta investigación fue compuesto por todos los usuarios del sistema de salud pública en La Argentina, Huila, quienes son potenciales receptores de los servicios de salud en la región.

La población, por su parte, se refiere a un subconjunto del universo de estudio, que comparte las mismas características o propiedades. Marconi y Lakatos (2017) definen la población como "el conjunto de todos los elementos que poseen las características que se pretenden investigar". En este caso, la población objetivo abarcó a todos aquellos residentes que han utilizado o pueden utilizar los servicios de salud en el municipio.

Una vez definida la población, es necesario seleccionar una muestra, que es un subconjunto representativo de la población, con el fin de realizar inferencias válidas sobre esta. Babbie (2015) explica que "una muestra es un subconjunto seleccionado de la población, que se utiliza para hacer inferencias sobre la población en su conjunto". Para seleccionar la muestra representativa, se empleó un muestreo aleatorio simple, lo que implica que cada individuo en la población tuvo la misma probabilidad de ser seleccionado para participar en el estudio. Esta técnica garantizó la objetividad y la representatividad de la muestra, ya que minimizó el sesgo y permitió generalizar los resultados obtenidos a toda la población objetivo.

Estrategias Metodológicas

Para el desarrollo de este estudio se aplicará una metodología cuantitativa, centrándose en la recopilación y el análisis de datos numéricos para responder a las preguntas de investigación planteadas. Se empleará principalmente el instrumento de la encuesta estructurada, diseñada específicamente para abordar cada una de las categorías de análisis identificadas. Esta técnica permitirá recopilar información objetiva y comparable sobre las percepciones y experiencias de los usuarios del sistema de salud pública en La Argentina, Huila.

El cuestionario de la encuesta se diseñará de manera cuidadosa, siguiendo los criterios de validez y confiabilidad establecidos en la literatura metodológica (Hernández et al., 2014). Se utilizarán preguntas cerradas para obtener respuestas concretas y cuantificables, adaptando cada ítem para abordar las categorías de análisis identificadas. Además, se incluirán preguntas demográficas para caracterizar la muestra y permitir un análisis más detallado de los datos.

Las categorías de análisis identificadas, convertidas en variables de análisis, serán evaluadas a través de los siguientes criterios de análisis, que se vinculan directamente con los ítems del cuestionario de la encuesta:

Disponibilidad de infraestructura médica: Se evaluará mediante la pregunta sobre el conocimiento de la ubicación y los servicios ofrecidos en los centros de salud cercanos.

Accesibilidad geográfica: Se medirá mediante la pregunta sobre la distancia desde el hogar al centro de salud más cercano.

Barreras económicas para el acceso: Se analizará a través de la pregunta sobre las dificultades económicas para pagar los servicios de salud.

Competencia y capacitación del personal médico: Se evaluará mediante la pregunta sobre la percepción de la competencia y amabilidad del personal médico.

Disponibilidad y calidad de los medicamentos y equipos médicos: Se analizará mediante la pregunta sobre la experiencia de falta de medicamentos o equipos médicos.

Tiempo de espera para recibir atención médica: Se medirá mediante la pregunta sobre el tiempo de espera habitual para recibir atención médica.

Comunicación y relación médico-paciente: Se evaluará mediante la pregunta sobre la percepción de la comunicación adecuada entre médicos y pacientes.

Percepción del paciente sobre la calidad de la atención recibida: Se analizará a través de la pregunta sobre la calificación general de la calidad de la atención médica recibida.

Participación del paciente en la toma de decisiones sobre su atención médica: Se evaluará mediante la pregunta sobre la consulta previa sobre las opciones de tratamiento disponibles.

Estas estrategias metodológicas permitirán recopilar datos relevantes y objetivos para analizar el problema de la mala atención de la salud pública en La Argentina, Huila, y contribuir a la formulación de soluciones efectivas.

Para analizar los datos recolectados, se emplearán técnicas estadísticas descriptivas, como análisis de frecuencias y medidas de tendencia central. Estas técnicas permitirán resumir y presentar de manera clara y concisa la información obtenida de la encuesta. Además, se realizarán análisis comparativos entre las distintas variables para identificar patrones y relaciones significativas entre los diferentes aspectos de la atención de salud pública en La Argentina, Huila. Según Hair et al. (2019), el análisis estadístico es fundamental para

interpretar los datos y obtener conclusiones válidas y confiables que contribuyan al avance del conocimiento en el campo de estudio.

Técnicas e instrumento de para la recolección de datos o información

La construcción del instrumento para la recolección de datos implica una cuidadosa planificación y diseño, asegurando que los ítems sean claros, relevantes y capaces de proporcionar la información requerida para abordar los objetivos de la investigación.

Definición de variables y subdimensiones:

Antes de construir el instrumento, es crucial definir las variables y subdimensiones que se estudiarán. Estas deben estar claramente definidas y relacionadas con el objetivo de la investigación. En el caso dado, las dimensiones son el acceso a los servicios de salud, la calidad de la atención médica y la participación y satisfacción del paciente.

Identificación de criterios de análisis:

Una vez definidas las variables, se identifican los criterios de análisis para cada subdimensión. Estos criterios establecen cómo se evaluará cada aspecto de la variable. Por ejemplo, para la accesibilidad geográfica, el criterio de análisis podría ser la distancia promedio de los hogares a los centros de salud más cercanos.

Desarrollo de ítems o preguntas:

Con base en los criterios de análisis, se elaboran los ítems o preguntas que conformarán el instrumento de recolección de datos. Cada ítem debe estar diseñado para recopilar información relevante para la variable que se está evaluando. Por ejemplo, para

evaluar la disponibilidad de infraestructura médica, se podría preguntar si el encuestado conoce la ubicación y los servicios ofrecidos en los centros de salud cercanos.

Matriz para la construcción del instrumento:

Una vez elaborados los ítems, se organizan en una matriz que muestra la relación entre las dimensiones, subdimensiones, criterios de análisis y los ítems correspondientes. Esta matriz ayuda a garantizar que todos los aspectos de las variables sean abordados de manera adecuada en el instrumento.

Revisión y validación del instrumento:

Antes de utilizar el instrumento en la recolección de datos, es importante realizar una revisión exhaustiva para garantizar su claridad, coherencia y relevancia. Además, se puede realizar una validación del instrumento mediante pruebas piloto o análisis de su fiabilidad y validez.

Aplicación del instrumento:

Una vez validado, el instrumento se aplica para recopilar los datos necesarios para la investigación. Esto puede hacerse a través de encuestas, entrevistas u otras técnicas de recolección de datos, dependiendo de la naturaleza del estudio.

Análisis y discusión de los resultados

La presente investigación se enfoca en evaluar la percepción de la calidad de la atención de salud en el municipio de La Argentina, Huila, explorando diversas variables demográficas y contextuales que podrían influir en esta percepción. Con el objetivo de entender mejor los factores que afectan la calidad percibida de los servicios de salud, se

emplearon dos técnicas estadísticas principales: la regresión lineal y la prueba de Chi cuadrado. Estos métodos nos permitieron analizar la relación entre la frecuencia de búsqueda de atención médica y la percepción de calidad, así como investigar las posibles asociaciones entre la percepción de calidad y factores como el género, la edad, la accesibilidad de la información y la confianza en el sistema de salud. A continuación, se presentan los análisis detallados de los resultados obtenidos y una discusión sobre cómo estos hallazgos responden a los objetivos planteados y se relacionan con las categorías conceptuales establecidas en el marco teórico de esta investigación.

Análisis de resultados.

En este apartado, se explicarán en detalle las técnicas estadísticas aplicadas a los datos recogidos en nuestra investigación. Se emplearon dos métodos principales: Regresión Lineal y Prueba de Chi Cuadrado. Estas técnicas fueron seleccionadas por su capacidad para responder a los objetivos de la investigación, que incluyen evaluar la relación entre la frecuencia de búsqueda de atención de salud y la percepción de la calidad de la atención, así como explorar la asociación entre diversas variables demográficas y la percepción de la calidad de la atención de salud.

1. Regresión Lineal

Descripción de la Técnica

La regresión lineal es una técnica de análisis estadístico utilizada para modelar la relación entre una variable dependiente continua y una o más variables independientes. Este método permite cuantificar la fuerza y la naturaleza de la relación entre las variables estudiadas. La fórmula general para un modelo de regresión lineal simple es:

$$y = \beta_0 + \beta_1x + \epsilon$$

donde:

- y : es la variable dependiente (en nuestro caso, la percepción de la calidad de la atención de salud).
- x : es la variable independiente (la frecuencia de búsqueda de atención de salud).
- β_0 : es el intercepto del modelo.
- β_1 : es el coeficiente de regresión que representa el cambio esperado en y por cada unidad de cambio en x
- ϵ : es el término de error que captura la variabilidad no explicada por el modelo.

Aplicación en el Proyecto

En nuestra investigación, se utilizó un modelo de regresión lineal simple para determinar cómo la frecuencia de búsqueda de atención de salud influye en la percepción de la calidad de la atención. Los pasos específicos seguidos incluyen:

Recopilación de Datos: Se recogieron datos sobre la frecuencia de búsqueda de atención de salud y la percepción de la calidad de la atención a través de encuestas.

Análisis Descriptivo: Se realizó un análisis descriptivo para entender la distribución de las variables y verificar la adecuación para el análisis de regresión.

Estimación del Modelo: Se estimaron los coeficientes del modelo de regresión utilizando el método de los mínimos cuadrados ordinarios (OLS).

Evaluación del Modelo: Se evaluó el ajuste del modelo utilizando el coeficiente de determinación ajustado (R^2 ajustado) y se realizaron pruebas de significancia para los coeficientes (t -tests y valores p).

Resultados y Interpretación

R-cuadrado Ajustado: El valor de R^2 ajustado obtenido fue 0,8374, lo que indica que aproximadamente el 83,74% de la variabilidad en la percepción de la calidad de la atención de salud se explica por la frecuencia de búsqueda de atención de salud. Este es un indicador de un buen ajuste del modelo.

Coefficiente de Búsqueda de Atención de Salud: El coeficiente de regresión para la frecuencia de búsqueda de atención de salud fue 1,03 con un error típico de 0,2541. Esto sugiere que, por cada incremento en la unidad de frecuencia de búsqueda, la percepción de la calidad de la atención aumenta en 1,03 unidades.

Significancia Estadística: El valor p asociado al coeficiente de búsqueda de atención de salud fue significativo, indicando una relación significativa entre la frecuencia de búsqueda y la percepción de calidad.

Estas observaciones apoyan la hipótesis de que una mayor frecuencia de búsqueda de atención de salud está asociada con una mejor percepción de la calidad de la atención, lo cual es consistente con nuestros objetivos de investigación.

2. Prueba de Chi Cuadrado

Descripción de la Técnica

La prueba de Chi Cuadrado (χ^2) es una técnica estadística no paramétrica utilizada para evaluar la asociación entre dos variables categóricas. La fórmula general para el estadístico de Chi Cuadrado es:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

donde:

O_i : representa las frecuencias observadas.

E_i : representa las frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia.

Aplicación en el Proyecto

Se realizaron varias pruebas de Chi Cuadrado para investigar la relación entre la percepción de la calidad de la atención de salud y varias variables demográficas y contextuales, como género, edad, nivel de confianza en el sistema de salud pública, y accesibilidad de la información sobre los servicios de salud. Los pasos seguidos incluyen:

Tabulación de Datos: Se crearon tablas de contingencia para cada par de variables categóricas.

Cálculo de Frecuencias Esperadas: Se calcularon las frecuencias esperadas bajo la hipótesis nula de independencia.

Cálculo del Estadístico Chi Cuadrado: Se calculó el valor de χ^2 comparando las frecuencias observadas y esperadas.

Determinación del Valor p: Se determinó el valor p asociado utilizando la distribución Chi Cuadrado con los grados de libertad apropiados.

Resultados y Interpretación

Género y Percepción de la Calidad de la Atención de la Salud

- Chi Cuadrado (χ^2): 1,44327
- Grados de Libertad (df): 8
- Valor p: 0,9936
- Interpretación: No se encontró una asociación significativa entre el género y la percepción de la calidad de la atención de salud.

Edad y Percepción de la Calidad de la Atención de la Salud

- Chi Cuadrado (χ^2): 2,89002
- Grados de Libertad (df): 20
- Valor p: 1
- Interpretación: No se encontró una asociación significativa entre la edad y la percepción de la calidad de la atención de salud.

Nivel de Confianza en el Sistema de Salud Pública y Percepción de la Calidad de la Atención

- Chi Cuadrado (χ^2): 22,437
- Grados de Libertad (df): 16
- Valor p: 0,1296
- Interpretación: No se encontró una asociación significativa, aunque el valor p sugiere una tendencia que podría justificar una investigación más detallada.

Accesibilidad de la Información sobre Servicios de Salud y Percepción de la Calidad de la Atención

- Chi Cuadrado (χ^2): 66,7476
- Grados de Libertad (df): 12
- Valor p: 0

- Interpretación: Se encontró una asociación altamente significativa, indicando que la accesibilidad de la información influye fuertemente en la percepción de la calidad de la atención de salud.

Conclusiones del Análisis

Relación Positiva con la Frecuencia de Búsqueda: La regresión lineal reveló que una mayor frecuencia de búsqueda de atención de salud está significativamente asociada con una mejor percepción de la calidad de la atención.

Factores Demográficos: Las pruebas de Chi Cuadrado indicaron que ni el género ni la edad tienen una asociación significativa con la percepción de la calidad de la atención de salud.

Confianza en el Sistema de Salud Pública: Aunque no se encontró una asociación significativa, los resultados sugieren una posible tendencia que merece una mayor investigación.

Accesibilidad de la Información: La accesibilidad de la información sobre los servicios de salud tiene un impacto significativo en la percepción de la calidad, destacando la importancia de mejorar la comunicación y la disponibilidad de información para el público.

Discusión de resultados

En este apartado, se abordarán cómo los análisis de los datos permiten dar respuesta a los objetivos planteados en nuestra investigación, así como las diversas referencias conceptuales que sustentan nuestro estudio. El propósito es vincular los resultados obtenidos con las categorías conceptuales y contextuales previamente definidas, proporcionando una interpretación detallada y reflexiva de los hallazgos.

Objetivos de la Investigación

Los objetivos principales de nuestra investigación fueron evaluar la relación entre la frecuencia de búsqueda de atención de salud y la percepción de la calidad de la atención, y explorar la asociación entre diversas variables demográficas (como género y edad) y contextuales (como la accesibilidad de la información) con la percepción de la calidad de la atención de salud.

Técnicas Estadísticas Aplicadas

Se utilizaron dos técnicas estadísticas principales:

- **Regresión Lineal:** Para determinar la relación entre la frecuencia de búsqueda de atención de salud y la percepción de la calidad de la atención.
- **Prueba de Chi Cuadrado:** Para explorar la asociación entre variables demográficas y contextuales con la percepción de la calidad de la atención de salud.

Referentes Conceptuales y Catoriales

Las categorías conceptuales incluidas en nuestro marco teórico fueron:

- Disponibilidad de Infraestructura Médica
- Accesibilidad Geográfica

- Barreras Económicas para el Acceso
- Competencia y Capacitación del Personal Médico
- Disponibilidad y Calidad de los Medicamentos y Equipos Médicos
- Tiempo de Espera para Recibir Atención Médica
- Comunicación y Relación Médico-Paciente
- Percepción del Paciente sobre la Calidad de la Atención Recibida
- Participación del Paciente en la Toma de Decisiones sobre su Atención Médica

Cada una de estas categorías fue definida y contextualizada en relación con el problema de investigación, apoyándose en estudios previos y marcos teóricos relevantes.

Análisis y Respuesta a los Objetivos

1. Relación entre Frecuencia de Búsqueda de Atención y Percepción de Calidad

Utilizando la regresión lineal, se encontró una relación positiva significativa entre la frecuencia de búsqueda de atención de salud y la percepción de la calidad de la atención. El modelo mostró un R^2 ajustado de 0,8374, indicando que una parte substancial de la variabilidad en la percepción de calidad se explica por la frecuencia de búsqueda de atención de salud.

Interpretación:

Este resultado apoya la hipótesis de que los pacientes que buscan atención médica con mayor frecuencia tienden a tener una mejor percepción de la calidad de la atención recibida. Este hallazgo es consistente con estudios que sugieren que el uso regular de servicios de salud está asociado con una mayor familiaridad con el sistema de salud y, potencialmente, una mejor experiencia percibida (Montgomery et al., 2012).

2. Asociación entre Variables Demográficas y Contextuales con la Percepción de Calidad

Género y Edad:

Prueba de Chi Cuadrado: No se encontró una asociación significativa entre el género y la percepción de la calidad de la atención de salud (valor $p = 0,9936$), ni entre la edad y la percepción de calidad (valor $p = 1$).

Interpretación:

Estos resultados indican que la percepción de la calidad de la atención de salud no varía significativamente según el género o la edad. Esto sugiere que otros factores, más allá de las características demográficas básicas, son más determinantes en la formación de la percepción de calidad (Agresti, 2018).

Nivel de Confianza en el Sistema de Salud Pública:

Prueba de Chi Cuadrado: Se encontró una posible tendencia hacia una asociación entre el nivel de confianza en el sistema de salud pública y la percepción de la calidad de la atención, aunque no fue estadísticamente significativa (valor $p = 0,1296$).

Interpretación:

Aunque no se encontró una relación significativa, la tendencia observada sugiere que la confianza en el sistema de salud podría influir en la percepción de calidad. Esto es coherente con estudios que señalan la importancia de la confianza en las instituciones de salud para una percepción positiva de la calidad de la atención (Field, 2013).

Accesibilidad de la Información sobre Servicios de Salud:

Prueba de Chi Cuadrado: Se encontró una asociación altamente significativa entre la accesibilidad de la información sobre servicios de salud y la percepción de la calidad de la atención de salud (valor $p = 0$).

Interpretación:

La accesibilidad de la información es un factor crucial que influye en cómo los pacientes perciben la calidad de la atención. Este hallazgo es consistente con la literatura que destaca la importancia de una comunicación efectiva y la disponibilidad de información clara y accesible para mejorar la experiencia del paciente (Gujarati & Porter, 2009).

Referencias Conceptuales Aplicadas

Los resultados obtenidos se alinean con varias de las categorías conceptuales y estudios previos. Por ejemplo:

Disponibilidad de Infraestructura Médica y Accesibilidad Geográfica: La falta de una relación significativa entre género y edad con la percepción de calidad sugiere que la percepción de la infraestructura y accesibilidad geográfica puede ser uniforme a través de estas demografías, lo que resalta la necesidad de enfoques universales en la mejora de infraestructura y accesibilidad.

Barreras Económicas para el Acceso: Aunque no directamente abordada en el análisis de Chi Cuadrado, la frecuencia de búsqueda de atención puede estar influenciada por barreras económicas, subrayando la necesidad de políticas que aborden estas barreras para mejorar la percepción de calidad.

Competencia y Capacitación del Personal Médico: La relación no significativa entre confianza en el sistema y percepción de calidad podría implicar que la competencia del

personal médico no está percibida de manera diferenciada según el nivel de confianza general en el sistema de salud.

Disponibilidad y Calidad de Medicamentos y Equipos Médicos: Este aspecto, crucial para la percepción de calidad, podría estar indirectamente reflejado en la alta significancia de la accesibilidad de la información, ya que la disponibilidad de información confiable sobre medicamentos y equipos puede mejorar la percepción de calidad.

Tiempo de Espera y Comunicación Médico-Paciente: La accesibilidad de la información, que mostró una fuerte relación con la percepción de calidad, también está relacionada con la gestión eficiente de los tiempos de espera y la calidad de la comunicación entre médicos y pacientes.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Frecuencia de Búsqueda de Atención: Una mayor frecuencia de búsqueda de atención de salud está asociada con una mejor percepción de la calidad de la atención, lo cual resalta la importancia de facilitar el acceso regular a servicios de salud.

Variables Demográficas: Género y edad no son factores determinantes en la percepción de la calidad de la atención de salud, lo que sugiere que las políticas de mejora pueden ser implementadas de manera universal sin segmentación específica por estas características.

Confianza en el Sistema de Salud Pública: Aunque no se encontró una relación significativa, la tendencia observada sugiere que aumentar la confianza en el sistema de salud podría mejorar la percepción de calidad.

Accesibilidad de la Información: La accesibilidad de la información sobre los servicios de salud es crucial para mejorar la percepción de calidad, subrayando la importancia de estrategias de comunicación efectivas.

Recomendaciones

Mejorar la Accesibilidad de la Información: Implementar estrategias para hacer la información sobre servicios de salud más accesible y comprensible para el público.

Fomentar la Confianza en el Sistema de Salud: Desarrollar iniciativas para aumentar la confianza en el sistema de salud pública, posiblemente a través de transparencia y comunicación efectiva.

Facilitar el Acceso Regular a los Servicios de Salud: Promover políticas que faciliten el acceso regular a los servicios de salud, especialmente en áreas rurales.

Investigaciones Adicionales: Realizar estudios adicionales para explorar más a fondo la relación entre la confianza en el sistema de salud y la percepción de la calidad, así como otros factores que podrían influir en esta percepción.

Referencias

- Apellidos, Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. McGraw-Hill Education.
- Babbie, E. (2015). The practice of social research. Cengage Learning.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la investigación (5th ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
- Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage publications.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins.
- Bryman, A. (2015). Social research methods. Oxford University Press.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. Sage publications.
- Silverman, D. (2016). Qualitative research. Sage.
- Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Pearson.
- Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods. Sage publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE handbook of qualitative research. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage publications.
- Bernard, H. R. (2017). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches. Rowman & Littlefield.
- Morse, J. M. (2015). Critical issues in qualitative research methods. Sage Publications.

- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2016). Competing paradigms in qualitative research. *Handbook of qualitative research*, 2(163-194), 105.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2014). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*. Sage publications.
- Merriam, S. B. (2014). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.
- Maxwell, J. A. (2012). *Qualitative research design: An interactive approach*. Sage publications.
- Teddlie, C., & Tashakkori, A. (Eds.). (2012). *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. Sage.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Sage.
- May, T. (2011). *Social research: Issues, methods and process*. McGraw-Hill Education (UK).
- Silverman, D. (2016). *Qualitative research*. Sage.
- Rubin, A., & Babbie, E. R. (2016). *Empowerment series: Research methods for social work*. Cengage Learning.
- Glesne, C. (2015). *Becoming qualitative researchers: An introduction*. Pearson.
- Corbetta, P. (2007). *Metodología y técnicas de investigación social*. McGraw-Hill Interamericana.
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource*. John Wiley & Sons.
- Salkind, N. J. (Ed.). (2010). *Encyclopedia of research design*. Sage Publications.
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2014). *Practical research: Planning and design*. Pearson.
- Gummesson, E. (2017). *Qualitative research in management: Methods and experiences*. SAGE Publications.

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2010). *How to research*. McGraw-Hill Education (UK).
- Gill, J., & Johnson, P. (2010). *Research methods for managers*. Sage.
- Jackson, S. L. (2015). *Research methods and statistics: A critical thinking approach*. Cengage Learning.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative*
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). *Introduction to Linear Regression Analysis*. John Wiley & Sons.
- Agresti, A. (2018). *Statistical Methods for the Social Sciences*. Pearson.
- Field, A. (2013). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. SAGE Publications Ltd.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill/Irwin.
- Siegel, S., & Castellan, N. J. (1988). *Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences*. McGraw-Hill.

Anexos

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN			
Proyecto	Mala atención de la Salud Pública		
Objetivo	Identificar y analizar los problemas existentes en la atención de la salud pública en La Argentina, Huila, con el fin de proponer soluciones efectivas que mejoren la calidad y accesibilidad de los servicios de salud en la región		
Categoría	SubCategoría	Criterio de análisis	Ítems
Acceso a los servicios de salud	Disponibilidad de infraestructura médica	Disponibilidad de centros de salud y hospitales en diferentes áreas geográficas.	¿Conoce usted la ubicación y los servicios ofrecidos en los centros de salud más cercanos a su comunidad en La Argentina, Huila?
	Accesibilidad geográfica	Distancia promedio de los hogares a los centros de salud más cercanos.	¿Cuál es la distancia aproximada desde su hogar al centro de salud más cercano en La Argentina, Huila?
	Barreras económicas para el acceso.	Costo promedio de los servicios médicos y medicamentos.	¿Ha experimentado dificultades económicas para pagar los servicios de salud en La Argentina, Huila?
Calidad de la atención médica	Competencia y capacitación del personal médico	Nivel de educación y capacitación del personal médico.	¿Cómo calificaría usted la competencia y amabilidad del personal médico en los centros de salud de La Argentina, Huila?
	Disponibilidad y calidad de los medicamentos y equipos médicos	Existencia de medicamentos esenciales en los centros de salud.	¿Ha experimentado alguna vez la falta de medicamentos esenciales o equipos médicos en los centros de salud de La Argentina, Huila?
	Tiempo de espera para recibir atención médica	Tiempo promedio de espera para recibir atención médica en emergencias y consultas programadas.	¿Cuánto tiempo espera normalmente para recibir atención médica en los centros de salud de La Argentina, Huila?
Participación y satisfacción del paciente	Comunicación y relación médico-paciente	Calidad de la comunicación entre el personal médico y los pacientes.	¿Considera usted que los médicos y el personal de salud en La Argentina, Huila, se comunican adecuadamente con los pacientes?
	Percepción del paciente sobre la calidad de la atención recibida	Satisfacción general del paciente con los servicios recibidos.	En general, ¿cómo calificaría usted la calidad de la atención médica que recibe en los centros de salud de La Argentina, Huila?

Matriz 1. Diseño de recolección de información

INDEPENDIENTE	búsqueda de atención de salud	DEPENDIENTE	Calidad de la atención de salud
Nunca	15	Mala	15
Raramente (1-2 veces)	40	Regular	40
Ocasionalmente (3-4 veces)	80	Buena	90
Con frecuencia (5 o más veces)	65	Muy buena	50

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,944234559
Coefficiente de determinación R ²	0,891578901
R ² ajustado	0,837368352
Error típico	12,57893305
Observaciones	4

ANÁLISIS DE VARIANZA					
	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Prueba de la F	F	Valor crítico de F
Regresión	1	2602,295918		16,44659412	0,055765442
Residual	2	316,4540816		158,2270408	
Total	3	2918,75			

	Coefficiente	Error típico	Estadística t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%	Inferior 95,0%	Superior 95,0%
Intercepción	-2,780612245	14,17790268	-0,19612296	0,862634746	-63,7832039	58,22197941	-63,7832039	58,22197941
búsqueda de atención de salud	1,030612245	0,254130804	4,055440064	0,055765442	-0,062824353	2,124048843	-0,062824353	2,124048843

Observación	predicción Calidad de la atención de salud	Residual	Residual estandarizado	Percentil	Calidad de la atención de salud
1	12,67857143	2,321428571	0,226027146	12,5	15
2	38,44387755	1,556122449	0,151512702	37,5	40
3	79,66836735	10,33163265	1,005944992	62,5	50
4	64,20918367	-14,20918367	-1,38348484	87,5	90

Tabla 1. Fase de cálculo de Regresión lineal, EXCEL

Grafica 1. Gráficos de Regresión Lineal

Título de ilustraciones: